

HABITAÇÃO E CIDADE MODERNAS E CONTEXTO CULTURAL: A proposta de James Stirling para o concurso PREVI-Peru

GONSALES, CELIA C.;

1. *Universidade Federal de Pelotas. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Rua Benjamin Constant 1359, cep. 96010-020, Pelotas-RS-Brasil. celia.gonsoles@gmail.com*

LOPES, GABRIEL A.;

2. *Universidade Federal de Pelotas. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Rua Benjamin Constant 1359, cep. 96010-020, Pelotas-RS-Brasil. gabriel-lobes@live.com*

RESUMO

A partir dos anos 50, os princípios mais dogmáticos do Movimento Moderno começam a ser fortemente questionados tanto no campo da arquitetura como do urbanismo. A consolidação de uma arquitetura conectada com as idiossincrasias locais — não somente em termos técnicos e de materiais, mas também no sentido social e cultural — começa a ficar evidente tanto no hemisfério norte como na América Latina. Por outro lado, a proposta de uma cidade que se apresente como alternativa à organização funcional, indicada na Carta de Atenas e replicada mundo afora, e que tome como referência as realidades locais e os espaços concretos em que vivem as pessoas aparece de maneira bastante contundente em países latino-americanos como Uruguai, Peru e Colômbia. É nesse contexto de crítica que se insere parte da obra de James Stirling e que se realiza o concurso para o *Proyecto Experimental de Vivienda* (PREVI), em Lima. Uma clara confluência de interesses entre as diretrizes do concurso e os princípios da chamada “terceira geração” de arquitetos modernos, da qual Stirling fazia parte, vai resultar em uma proposta arquitetônica e urbanística que sintetiza uma trajetória de investigação no tema da arquitetura e cidade por parte do arquiteto britânico.

Palavras-chave: habitação social; arquitetura na América Latina; PREVI; James Stirling.

1. Introdução

A cidade proposta no começo do século XX buscava retomar o equilíbrio entre construção e espaço aberto perdido na conturbada e insalubre cidade oitocentista europeia. No entanto, essa proposta — a da “cidade-parque” — rompia com as categorias fundamentais da cidade tradicional — rua, quarteirão, bairro —, deixando para trás conceitos urbanos importantes, que os arquitetos do segundo pós-Guerra, de alguma maneira, tentaram resgatar: a transição gradativa entre o domínio público e privado, a dimensão cívica da cidade, enfim, o espaço público perceptível (COLQUHOUN, 2004).

Por outro lado, a arquitetura moderna de caráter universal e representante de um “espírito da época” das primeiras décadas do século XX, já a partir dos anos de 1930, vai sendo substituída por iniciativas que adotavam como referência o contexto histórico e cultural dos lugares.

Nesse sentido, a obra de James Stirling reflete bem esse amadurecimento e/ou superação da arquitetura e urbanismo modernos, levados a cabo pelos arquitetos de sua geração. Por outro lado, seu projeto para o concurso PREVI, realizado em Lima, Peru, é um reflexo de sua trajetória no contexto de crítica da arquitetura moderna e uma oportunidade de experimento e consolidação das questões colocadas acima.

Em 1968 o governo peruano, sob presidência do arquiteto Fernando Belaúnde Terry, firmava contrato de cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/ONU) para a implantação do *Proyecto Experimental de Vivienda*, ou PREVI, composto de uma série de projetos que incorporavam desde um concurso para um conjunto habitacional modelo, até propostas de habitação antissísmicas e autoconstruídas e de revitalização de zonas urbanas críticas da área metropolitana da capital peruana.

O **Proyecto Piloto 1** - PP1 previa a construção de 1500 unidades habitacionais em uma área de 40 hectares no extremo norte da zona metropolitana de Lima. Os resultados da investigação tecnológica e projetual — nos campos da arquitetura, urbanismo, estruturas e instalações — se aplicariam em forma direta a futuros programas afins e sentariam as bases para uma futura política nacional de habitação (ININVI e MINISTERIO DE VIVIENDA, 1971).

A partir da contribuição da experiência na área por parte de profissionais do Peru e do exterior, a proposta tinha o objetivo de apontar um caminho para a relação dos planejadores com a habitação de interesse social desde o ponto de vista que estava na pauta das discussões desse momento: propor uma alternativa aos enormes assentamentos informais presentes no Peru desse momento, mas levando em conta a própria lógica da cidade informal.

Para a implementação do PP1, foi realizado, em 1969, um concurso dividido em duas seções implantadas

simultaneamente: concurso internacional com 13 candidatos convidados — escritórios que de alguma maneira estavam envolvidos não somente com o tema da habitação, mas também com uma proposta de espaço urbano e residencial “pós-CIAM” — e concurso nacional aberto aos profissionais peruanos.

Para o concurso internacional foram convidados 13 escritórios/equipes internacionais, ficando a lista completa assim constituída: Kiyonori Kikutake, Fumihiko Maki, Kisho Kurokawa (Japão); Christopher Alexander (EUA); Toivo Konhonem (Finlândia); Rafael Esguerra García, Álvaro Sáenz Camacho, Germán Samper Gnecco e Rafael Urdaneta Holguín (Colômbia); Knud Svenssons (Dinamarca); Hansen and Hatloy (Polônia); Herbert Ohl (Alemanha); Atelier 5 (Suíça); Iñiguez de Onzoño e Vázquez de Castro (Espanha); Georges Candilis, Alexis Josic e Shadrack Woods (França); Charles Correa (Índia); Aldo Van Eyck (Holanda) e James Stirling (Reino Unido).

Os concorrentes deveriam apresentar, além do projeto detalhado da residência, um plano urbano geral para a área. O edital do concurso¹ indicava uma série de requerimentos: baixa altura e alta densidade (BAAD), diálogo com a cultura local, ruptura em certo grau com o conceito de Unidade de Vizinhança e conformação urbana baseada em *clusters* ou agrupamentos. Tais diretrizes constituíam-se como uma crítica às propostas progressistas e desenvolvimentistas para a habitação, baseadas em superquadras e edifícios em altura, apresentadas pelos governos da América Latina. A proposta BAAD responderia às necessidades “reais” dos habitantes — de crescimento da moradia e de contato mais direto com a rua — sem romper com a estrutura da cidade com baixas densidades próprias do modelo cidade-jardim.

As unidades habitacionais deveriam apresentar um plano de crescimento de até 3 pavimentos com flexibilidade para modificações ao longo do tempo. A técnica construtiva proposta deveria ser suficientemente aberta e pragmática para contemplar essa possibilidade de ampliação progressiva realizada pelos próprios moradores.

O plano urbano deveria prever os serviços básicos e equipamentos urbanos como creches, escolas, mercados, centros comunitários, jardins e espaços abertos em geral, com restrição de circulação de carros. No entanto — como um passo além do conceito de unidade de vizinhança —, uma preocupação em promover a interação social propunha que as áreas abertas fossem multifuncionais e que as habitações se organizassem em “clusters” ou agrupamentos ao redor de praças, conformando de alguma maneira uma referência aos espaços públicos tradicionais do Peru: praças, passeios e alamedas.

Estavam claras as intenções de conexão com a cultura local. A proposta do concurso estudava e considerava os desejos e padrões de vida dos futuros ocupantes no processo de projeto. Todos os arquitetos

¹ Parte do edital e do parecer dos jurados está reproduzido em ARCHITECTURAL DESIGN, 1970, p. 188. Também se pode encontrar outras informações a respeito em ININVI e MINISTERIO DE VIVIENDA, 1971. PREVI Introducción, p. 15 e em LAND, 2008, pp. 12-14.

internacionais estiveram em Lima visitando famílias típicas de baixa renda, os assentamentos informais (*barriadas*), projetos habitacionais do governo e as possibilidades construtivas no contexto do país (LAND, 2008, 2012).

Essas diretrizes representavam, de alguma forma, os novos paradigmas do pensamento urbanístico que surgiu na esteira da crítica ao modernismo, ainda na década de 1950, dentro do próprio CIAM, por parte da chamada terceira geração de arquitetos modernistas. A crítica foi potencializada a partir da década de 1960, com a publicação de obras emblemáticas que problematizavam os frutos da abordagem funcionalista na produção das cidades — como, por exemplo, “Morte e Vida de Grandes Cidades” (1961), de Jane Jacobs, e o texto “A Cidade Não é uma Árvore” (1965), de Christopher Alexander. A biografia de James Stirling, integrante dessa geração, e cuja essência pode ser interpretada como a fluidez e a mudança, é uma ilustração clara desse período de transição em que, a partir das críticas ao modernismo, surgiam novos princípios ideológicos, formais e espaciais.

Sir James Frazer Stirling (Glasgow, 1926 – Londres, 1992) foi um renomado arquiteto britânico de grande versatilidade projetual, característica que o tornou mundialmente reconhecido ainda nos primeiros anos de sua carreira. Sua produção desde 1950, quando foi graduado pela Universidade de Liverpool, até o seu falecimento, quatro décadas mais tarde, é marcada por tamanha pluralidade que seria “difícil, para não dizer impossível, encontrar outro arquiteto cuja obra ilustre todo um ciclo da história recente da arquitetura com tanta eloquência” (MONEO, 2008, p.15). Projetando diversos conjuntos habitacionais, edifícios universitários e museus, Stirling tanto se adaptou às novas vertentes que emergiam com a crítica ao funcionalismo moderno quanto ajudou a estabelecer, ele próprio, novos paradigmas.

Durante os anos iniciais de atuação, além de colaborar com o escritório Lyons, Israel and Ellis, Stirling realizou alguns projetos independentes, como a participação no concurso para a Universidade de Sheffield (1953) e, em especial, a proposta para o décimo CIAM (1955), que estava sendo organizado pelo grupo de arquitetos que veio a ser chamado de Team X. No projeto apresentado ao congresso², observam-se características e experimentações importantes para compreender a obra de Stirling desse período, sobretudo uma certa atitude regionalista e o papel fundamental do corte na manipulação da forma. O projeto constituía-se de um conjunto de soluções para expansão de vilarejos rurais existentes no Reino Unido, principalmente os de

² Grande parte do texto da introdução trata de análises de obras arquitetônicas cujas imagens as normativas de direitos de imagem não nos permitem reproduzir. No entanto, o leitor poderá ter facilmente acesso à ampla informação gráfica e fotográfica dos projetos em sítios da web através dos buscadores usuais, por exemplo em <https://www.cca.qc.ca/en/archives/364164/james-stirling-michael-wilford-fonds>.

caráter histórico, e apresentava múltiplas possibilidades de implantação e de arranjos tipológicos, adaptando-se a variadas situações e considerando a execução com “materiais locais, por trabalhadores locais e, se necessário, não qualificados” (STIRLING, 1955, p. 03, tradução nossa). Um dos desenhos apresentados demonstra a implantação paralela a uma estrada rural, cuja linearidade é resolvida com um conjunto de residências em fita — a tradicional *terraced house* inglesa, referida pelo arquiteto em alguns textos (cf. STIRLING, 1960) e que viria a ser utilizada por ele em outros projetos.

Três paredes longitudinais paralelas, com perfis variáveis, definem a forma da habitação, como já havia sido ensaiado na proposta não construída para uma casa em Woolton, no ano anterior. Os deslocamentos dessas paredes em relação à via geram, ao longo da fita, reentrâncias que diversificam as alternativas de implantação e de diferenciação de cada residência, mantendo a unidade do conjunto. A parede longitudinal central, na qual se fixa a estrutura da cobertura, eleva-se e aparece nas fachadas como uma empena que divide o caimento das águas em direção à frente e aos fundos, com planos de telhado em diversos níveis, gerando uma volumetria dinâmica. Assim, o arquiteto concebe uma espécie de jogo de montar com diversos arranjos espaciais e formais que poderiam facilmente se adequar a grupos de moradores diversificados e, também, graças aos deslocamentos verticais possíveis, a topografias planas ou acidentadas (cf. STIRLING, 1955).

Alinhada com as investigações projetuais de seus contemporâneos, a proposta de Stirling para o CIAM apresentava, essencialmente, uma matriz formal ordenadora (as paredes longitudinais e as seções transversais) cuja potencialidade maior eram a multiplicidade e a flexibilidade, ao mesmo tempo em que se mantinha claramente uma unidade geral em termos de linguagem. Conciliava, portanto, ordem e variedade. Além disso, as soluções de implantação que o projeto previa — casas em fita, casas isoladas ou semi-isoladas, paralelas ou perpendiculares a uma estrada rural principal — também se relacionavam com a crítica daquele momento à cidade funcionalista, na medida em que retomavam formas urbanas tradicionais como paradigmas de projeto.

Na sequência dessa proposta, em 1956, Stirling firma com o arquiteto James Gowan uma sociedade que duraria sete anos e que renderia alguns dos projetos mais importantes de suas carreiras, sobretudo o edifício da Escola de Engenharia da Universidade de Leicester (1956-1963) e alguns conjuntos habitacionais, como os apartamentos em Ham Common (1955-1959) e o conjunto em Preston (1957-1959). Essas experiências em habitação que antecederam o concurso do PREVI compõem a primeira fase da obra de Stirling — fase que se estenderia até meados dos anos 1960 —, marcada pelo referido regionalismo, com valorização especial das arquiteturas vitoriana e industrial da região de Liverpool, onde cresceu.

A partir dessas referências, evocadas pelo próprio arquiteto no artigo “The Functional Tradition and Expression” (STIRLING, 1960), em grande parte das obras dessa fase sobressai o emprego do tijolo aparente, aos moldes da tradição inglesa oitocentista e, quiçá, sob influência da arquitetura de Alvar Aalto do mesmo período (FRAMPTON, 1993). O uso do tijolo é muitas vezes aliado a uma postura brutalista característica da produção de Le Corbusier do segundo pós-Guerra. Stirling aprofunda também o domínio do corte que havia demonstrado anteriormente, seja através do modo como percebe os espaços tridimensionalmente, seja através do detalhamento cuidadoso da pele dos edifícios, conferindo grande destaque aos planos verticais.

No projeto de apartamentos em Ham Common, iniciado por Stirling em 1955 e finalizado com a participação de Gowan, o terreno estreito que conectava duas vias paralelas foi um grande condicionante da implantação. Na porção em que a testada é mais larga, os arquitetos ocupam o terreno com um bloco alongado, e, na parte mais estreita do lote, implantam dois edifícios mais baixos em forma de “T”, criando entre eles um espaço aberto reservado que era penetrável ao pedestre pelas duas frentes e que deixa evidente a preocupação crescente do arquiteto com a relação estreita entre a arquitetura e a dinâmica do entorno urbano (STIRLING, 1955-1959) No tratamento do bloco alongado, de três pavimentos — sobre o qual Stirling teria se debruçado com mais atenção (CRINSON, 2007) —, percebe-se uma clara inspiração nas Maisons Jaoul de Le Corbusier, em seu contraste entre concreto e tijolo aparentes, nas janelas em forma de “L” invertido e nas gárgulas que se projetam desde a fachada com certo protagonismo (MONEO, 2008). Por outro lado, o volume guarda também uma relação com a proposta para o vilarejo rural, daquele mesmo ano, se observados os deslocamentos que dinamizam o recuo frontal e dão certo resguardo aos dormitórios.

No conjunto em Preston, região industrial do norte inglês, Stirling e Gowan tiveram como referência, por um lado, a qualidade do trabalho em tijolo das fábricas de algodão que marcavam a paisagem, e, por outro, algumas características arquitetônicas dos *terraces* da classe operária que, por sua insalubridade, seriam substituídos pelo novo projeto (STIRLING e GOWAN, 1957-1963). Para além do uso do tijolo estrutural de coloração avermelhada, que era produzido na região, a reinterpretação vernacular passou principalmente pela análise de características de “expressão funcional”, depois descritas textualmente pelo próprio Stirling: nos fundos desses conjuntos vitorianos em fita, permanecia claramente legível a individualidade e a organização funcional de cada residência, com seus compartimentos de dimensões variadas e em diferentes níveis, seus telhados de duas águas e pequenas construções externas marcando os limites da propriedade (STIRLING, 1960). Desse modo, no projeto em Preston se destaca a clareza com que cada unidade habitacional é expressa externamente e pode ser identificada nos três grandes blocos/*terraces* propostos.

Com um terreno mais avantajado que em Ham Common, os arquitetos implantaram longitudinalmente duas fitas paralelas alongadas e, transversalmente, uma fita menor, conformando um “U” perimetral que delimita

uma ampla área central com quadra esportiva — um espaço aberto de caráter semipúblico articulando o conjunto. Os três grandes volumes acompanham as declividades do terreno, sendo a fita transversal mais alta, com quatro pavimentos, enquanto as demais apresentam um interessante arranjo de três pavimentos: um duplex superior acomodado sobre a unidade térrea, acessado por rampas e passarelas que remetem, a seu modo, às *streets-in-the-air* em voga naqueles anos (STIRLING e GOWAN, 1957-1963). Assim, havia no projeto uma tentativa de dar aos espaços abertos uma caracterização que de maneira gradual passasse do mais público ao mais privado.

Essas passarelas/ruas se apoiam sobre parte do volume saliente da cozinha do pavimento térreo, deixando livre uma faixa estreita que, ao ser elevada até o segundo pavimento, gera um nicho para depósito — um dos dispositivos que demarcam, na fachada do conjunto, a posição de cada unidade residencial. A relação entre o corpo principal da casa — neste caso, do duplex — e uma pequena construção externa remete, mais uma vez, à tradição vitoriana tão apreciada por Stirling.

Experiências como as de Ham Common e Preston demonstram que o arquiteto estava, naquela época, buscando alternativas à hegemonia funcionalista da arquitetura moderna, apontando na direção de uma proposta mais relacionada com a cultura local. Por outro lado, a proposta para expansão dos vilarejos rurais apresentada ao CIAM foi também uma demonstração das possibilidades de flexibilidade e crescimento tão importantes nesse momento de grande demanda habitacional tanto na Europa quanto na América Latina.

Ainda assim, Stirling sempre foi mais revisionista do que radicalmente contrário ao Movimento Moderno, mantendo a essência dos ensinamentos dos grandes mestres que o antecederam, e adequando-a sob a égide da crítica de seus contemporâneos. Desse modo, a maturidade projetual e teórica do arquiteto aliada aos exemplos concretos de suas experiências anteriores com habitação social justificam o convite para a participação no concurso do PREVI.

O projeto no Peru, como poderá ser observado, coincide com o encerramento dessa primeira fase de Stirling e a transição para um novo momento, já não tão marcado pelo tijolo e pelo corte como processo de projeto. No entanto, se as suas obras posteriores, a partir dos anos 1970, ilustram a mudança geral de paradigma que renovou o olhar para as pré-existências e para a historicidade (culminando no pós-moderno), está claro que desde as obras iniciais de Stirling existe já uma preocupação imanente quanto à relação entre arquitetura, cidade e cultura, e também quanto à arquitetura histórica e vernacular.

A despeito dessas transições, tão características de sua carreira, algumas particularidades e estratégias transcendem e constituem-se como permanências que permitem, não sem algum esforço, perceber aquilo que há de unívoco nas suas mais de quatro décadas de atuação: o domínio da técnica, a atenção ao sítio e às pré-existências, além da grande capacidade de controle da forma, seja através de regramentos

compositivos e geométricos, do domínio sobre a dimensão vertical do edifício ou da articulação de diversos elementos expressivos em uma composição complexa/pitoresca, tornando seus projetos formalmente ricos, difíceis de serem desvendados e, talvez por isso, sedutores e enigmáticos.

2. A proposta urbana para o PREVI

O edital do concurso indicava, em relação ao plano geral, que a organização dos equipamentos deveria estar baseada na “hierarquia de associações” — veículos, caminhadas, compras etc. — das famílias, demonstrando mais uma vez a coincidência de interesses com as propostas do Team X, que assinalavam que “mais importante que a conformação de centros urbanos com edifícios públicos e representativos, era a construção do âmbito da própria vivenda, onde se podiam estabelecer relações mais imediatas entre o núcleo familiar e a comunidade” (COLQUHOUN, 2005, p. 219).

Além de abarcarem as reflexões teóricas sobre habitação e cidade naquele momento, os direcionamentos do concurso levavam em conta também as características ambientais da região e a atenção às particularidades socioculturais peruanas, refletindo, assim, na proposta urbana e arquitetônica de Stirling. Exemplos disso são a organização da vizinhança em agrupamentos ao redor de *plazas*, a valorização do pedestre e da escala humana, a possibilidade de expansão das residências a partir do pátio estruturante etc.

A ideia de um núcleo — um local de uso coletivo — conformador dos agrupamentos demonstra a intenção de humanizar os espaços abertos urbanos, criando diversos locais de encontro que, em suas dimensões variadas, visavam diferentes sensações de acolhimento e de intimidade, fomentado, portanto, os vínculos comunitários. Além disso, o incentivo dado por Stirling ao crescimento das unidades habitacionais no nível do térreo ao redor do pátio central, além de ter reflexos diretos na morfologia urbana, remonta à cultura e à arquitetura tradicional peruanas.

Para dispor no terreno as unidades habitacionais e os edifícios públicos, Stirling lança mão de alguns eixos paralelos à via Panamericana, localizada na face leste da gleba, e à via já prevista que corta o terreno, gerando três largas faixas de áreas verdes onde estão implantados os equipamentos públicos. Essas faixas delimitam e unem as zonas residenciais e criam uma conexão com os bairros circundantes, tornando o conjunto habitacional bastante permeável.

Nos extremos das faixas públicas, tanques elevados de água marcam o ingresso de cada um desses parques. Arrematando os agrupamentos pelo lado sul, estão localizados os edifícios comerciais e centros comunitários. Estes serviços próximos a uma via veicular principal possibilitam a conexão do conjunto ao transporte público e, assim, às funções metropolitanas gerais da cidade (Figura 1).

Separando o grupo de edifícios comerciais e comunitários há uma grande área livre que pode atender a atividades de recreação e esporte, feiras e até futuros estacionamentos (ININVI e MINISTERIO DE VIVIENDA 1971, v11, p.7). Com esse arranjo geral, o projeto acomoda 1560 unidades, chegando a uma densidade de 230 habitantes/ha.

Figura 1. Projeto urbano geral: domínio público e privado.

Fonte: redesenho dos autores a partir de imagem disponível em ARCHITECTURAL DESIGN (1970, p. 203).

A proposta de Stirling, em termos de organização viária, reflete uma lógica de hierarquização na qual as ruas com maior fluxo, paralelas ao eixo dos edifícios públicos, conduzem a ruas perpendiculares de penetração sem saída — vias locais. A preferência do arquiteto pela utilização de *cul-de-sacs* em detrimento da conectividade viária parece ter relação, por um lado, com a tentativa de dar às pequenas espacialidades de acesso à habitação um caráter mais privativo e, por outro, priorizar o percurso a pé — preservando, por

exemplo, um trajeto transversal ininterrupto ao pedestre, ao longo dos eixos de espaços abertos e equipamentos públicos (Figura 2).

Figura 2. Projeto urbano geral: hierarquia viária.

Fonte: redesenho dos autores a partir de imagem disponível em ARCHITECTURAL DESIGN (1970, p. 203).

A hierarquia viária está relacionada com a criação de um gradiente de intimidade na escala do projeto urbano que vai dos espaços de uso mais público, passando por locais semipúblicos e semiprivados, até chegar ao ambiente privado da habitação. De um modo geral, o acesso das residências se volta para vias de pedestres e pequenas praças que, por serem espaços mais íntimos, poderiam ser mais facilmente apropriados pela população local (Figura 3).

Figura 3. Projeto urbano geral: Gradiente de espaços públicos a privados.

Fonte: redesenho dos autores a partir de imagem disponível em ARCHITECTURAL DESIGN (1970, p. 203).

O conceito de organização centralizada é marcante na proposta de Stirling, tanto na escala do edifício quanto na escala do projeto urbano, possibilitando a criação desses espaços coletivos de caráter mais íntimo, voltados para os moradores do local. A zona habitacional é configurada por uma rede gerada a partir do encaixe das unidades residenciais em diversos níveis, em uma lógica fractal. Os chamados agrupamentos primários — unidades intermediárias caracterizadas pela justaposição de quatro habitações ao redor do pátio de serviço — são novamente agrupados — em geral com cinco dos agrupamentos primários — de maneira tal que possibilitem a criação de um espaço comunitário de caráter semiprivado, acessado por ruelas de pedestres — *clusters*, segundo o arquiteto (Figuras 4 e 5). Assim explica James Stirling na descrição do projeto:

Da mesma forma em que os compartimentos de cada casa estão agrupados em torno a um pátio ou jardim, os diferentes grupos de unidades estão associados em diferentes escalas de espaços sociais e comunitários. A hierarquia cresce da casa individual à vizinhança imediata mediante formação inicial de um grupo com quatro casas com paredes e serviços compartilhados e agrupadas em torno de pátios de serviço. Esses agrupamentos de quatro casas são então organizados em torno a um pátio comum a partir de grupos de 20 a 21 unidades. Depois disso esse grupo maior se torna a unidade de agrupamento básica que conforma a vizinhança maior (de aproximadamente 400 casas) associadas às vias de acessos e estacionamentos (ARCHITECTURAL DESIGN, 1970, p. 203, tradução nossa).

Figura 4. Agrupamentos em diferentes escalas.

Fonte: redesenho dos autores a partir material disponível em ARCHITECTURAL DESIGN (1970, p. 203).

Figura 5. Agrupamento geral. Grupos primários de 4 unidades; clusters menores (20 casas ao redor de um pátio); e clusters maiores (80 casas conformando uma plaza).

Fonte: Elaboração livre dos autores baseada nos dados fornecidos pelo projeto.

Os feixes conformados por essas redes de habitação, conectados pelos grandes espaços públicos lineares distribuídos em eixos de direção transversal ao terreno, distanciam o projeto da ideia de Unidade de Vizinhança — procedente da cidade-jardim e da “cidade funcional” —, formada por grupos de unidades habitacionais relativamente autônomas dispostas ao redor dos serviços básicos. Desse modo, no projeto de Stirling se dá um afrouxamento dos limites entre as diversas zonas habitacionais, que são conectadas pelos espaços públicos e por uma trama de caminhos de pedestres nos dois sentidos, leste-oeste e norte-sul (Figura 6).

Figura 6. Os espaços urbanos.

Fonte: Elaboração livre dos autores baseada nos dados fornecidos pelo projeto.

3. O projeto da unidade habitacional

A presença de um pátio ou jardim, com o qual a área de estar da habitação estaria conectada, era mais um requisito do edital do concurso (ARCHITECTURAL DESIGN, 1970; KAHATT, 2011). James Stirling, em sua proposta para a unidade residencial, utilizou-se dessa demanda como característica elementar e primordial do projeto, fazendo do pátio o coração da moradia. Como resultado, observa-se uma das propostas mais compactas entre aquelas apresentadas, na qual os compartimentos são dispostos ao redor de um pátio central descoberto.

A casa-pátio é uma tipologia típica do Peru. Por outro lado, como destaca CAMPOS (2008), o Movimento Moderno, a despeito do que se poderia supor, não rompeu com a tradicional utilização do pátio central ou átrio; pelo contrário, essa solução foi adotada pelos arquitetos modernistas “com pressupostos estéticos de um vazio que participa ativamente da casa junto aos ambientes circundantes de forma ordenada, contínua e fluida [...]” (CAMPOS, 2008, p. 5). A organização centralizada em torno de um pátio dominante, ao redor do qual os compartimentos da habitação se organizam, permite ventilação e iluminação naturais, além de garantir a permeabilidade visual entre os compartimentos da residência. No projeto de Stirling, por ser hierarquicamente o espaço mais importante e concentrar a maior parte das aberturas voltadas para si, o pátio sugere introspecção e fechamento em relação ao exterior (Figura 7).

Figura 7. Unidade habitacional e geração da forma por subtração (do pátio central, em vermelho, e do de serviço, em amarelo).

Fonte: elaborado pelos autores.

Stirling, seguindo os requerimentos do edital, propõe uma habitação flexível e com possibilidade de expansão que, quando completa, conformaria uma planta quadrada de 11 x 11m, com um ou dois pavimentos³ (ININVI e MINISTERIO DE VIVIENDA 1971, v11).

O arranjo das unidades é regimentado por uma retícula que divide a forma quadrangular inicial em nove porções e que, como destaca Gyger (2013), norteia as diversas possibilidades de expansão tanto ao redor da estrutura térrea pré-definida quanto no sentido vertical, oferecendo para isso uma estrutura central de apoio. Desse modo, o vazio central na volumetria, definido desde o princípio por quatro pilares, possibilita um certo controle da expansão, favorecendo que haja sempre, de algum modo, ventilação e iluminação naturais — ainda que, em virtude da justaposição das residências, em ambientes como o dormitório de casal térreo a abertura seja restringida ao interior, impossibilitando ventilação cruzada.

A residência principia com uma unidade mínima com área social integrada à cozinha, dois dormitórios, previsão para circulação vertical, sanitário e lavatório, configurando um “L”. A partir de então, o crescimento da habitação para 6, 8 ou mais pessoas se dá prioritariamente no andar térreo, ao redor do pátio central, através de transformações aditivas na volumetria e obedecendo ao perímetro quadrangular sugerido pela estrutura externa de painéis pré-moldados de concreto (ARCHITECTURAL DESIGN, 1970) (Figura 8).

³ Embora o edital indicasse que deveria ser prevista a possibilidade de crescimento até três pavimentos. A proposta de Stirling consistia em uma residência que podia chegar até aproximadamente 95 m² de área construída no primeiro pavimento e quase 200 m² quando ampliada com o andar superior.

Figura 8. Unidade habitacional com propostas de crescimento (4 pessoas, 6 pessoas, 8 ou mais pessoas).

Fonte: redesenho dos autores a partir de material disponível em ARCHITECTURAL DESIGN (1970, p. 203).

Além da potencialidade de ampliação da habitação no segundo pavimento (Figura 9a), a proposta apresentava outras possibilidades e arranjos: seria possível a coabitação de duas famílias a partir de um acesso independente para o segundo nível (Figura 9b), e, ainda, o arquiteto indicava a viabilidade de instalação de comércio ou serviço em parte do térreo, possibilitando incremento de renda à família e dinamizando os espaços urbanos, com a diversificação de uso (Figura 9c).

Figura 9. Unidade habitacional: potencialidades e possibilidades de usos.

Fonte: elaborado pelos autores a partir de material disponível em ARCHITECTURAL DESIGN (1970, p. 203).

Algumas das características mais distintas do projeto de Stirling residem justamente no arranjo funcional e em suas previsões para o crescimento da unidade. Além da possibilidade de um acesso separado para o segundo pavimento, como já mencionado, a expansão também do setor social da residência, e não apenas do número de dormitórios, era um grande diferencial do projeto. Também se destaca a presença de dois

acessos por fachadas diferentes (Figura 10).

Figura 10. Unidade habitacional: setorização e fluxos principais.

Fonte: elaborado pelos autores.

Considerando os conceitos de racionalização e modulação previstos pelo concurso, Stirling propôs que a construção das unidades habitacionais dar-se-ia por meio de elementos produzidos em larga escala, haja vista sua maior velocidade de execução e menor custo. As paredes internas seriam compostas por módulos pré-fabricados, em sanduíche, que incorporavam as aberturas — portas e janelas — e cuja instalação seria realizada através de guindastes. Através da técnica de caixão perdido, lajes de piso e cobertura mais leves permitiriam a autoconstrução posterior por parte dos moradores quando houvesse necessidade de ampliação da habitação.

4. Considerações Finais

As tentativas de conciliação entre as polaridades “público” e “privado” caracterizaram boa parte da produção prática e teórica sobre habitação e cidade a partir do segundo pós-Guerra, em especial ao redor do Team X. Nesse sentido, tratava-se de uma contraposição à homogeneidade da “cidade funcional”, uma vez que:

O planejamento de cidades modernistas destruiu a possibilidade de simbolizar o domínio público social e criou uma polaridade entre o espaço privado cada vez mais isolado e um domínio público que desafia qualquer tipo de representação espacial. (COLQUHOUN, 2004, p. 201)

Assim, a proposta de Stirling dialoga com as de outras equipes no mesmo concurso, no sentido de que há uma tentativa geral de criar uma gradação de espaços, sobretudo espaços externos, que vai da máxima

privacidade — como pode ser a do pátio interno de uma casa (tipo-pátio) — ao máximo caráter público — como as grandes “praças-eixo” que, no projeto de Stirling, conectam o conjunto à cidade.

Não apenas em termos espaciais urbanos a homogeneidade era questionada nesse momento: a valorização e incorporação das diversas particularidades de cada local passava também por questões construtivas, modos de habitar, linguagem arquitetônica etc. Por outro lado, essa valorização do autóctone e das idiossincrasias do sítio — bem representada já nas obras de Stirling anteriores ao PREVI — era tensionada pelo contexto de franco desenvolvimento tecnológico concomitante, em que se buscava a utilização de materiais pré-fabricados e/ou padronizados que dessem conta da grande demanda habitacional e que tinham, portanto, uma universalidade intrínseca.

Desse modo, o projeto de Stirling no Peru em fins da década de 1960 é uma demonstração, um registro das complexidades de um processo de mudança de paradigma em curso desde a década anterior. Propostas teóricas e projetuais desse momento inseriram no tema da habitação questões ainda fundamentais na contemporaneidade — como, por exemplo, a noção de temporalidade que perpassa uma arquitetura aberta à adaptação e à expansão.

Stirling busca, no PREVI, conciliar essa flexibilidade espaço-temporal da habitação, a padronização e racionalidade construtiva, a simbiose com a cultura local e a diferenciação espacial urbana através de uma lógica subjacente que seja capaz de estruturar formal e conceitualmente o projeto como um todo — uma lógica suficientemente forte para que se perceba unidade e coerência em escalas variadas, da habitação ao conjunto, mas que seja permeável a interferências.

No contexto de grande versatilidade que marcou a atuação de Stirling, a proposta para o PREVI representa, em sua trajetória, a afirmação de questões elementares e balizadoras nas quais sua postura projetual estava e continuaria pautada: a riqueza/particularidade compositiva, a adequação da arquitetura ao local em seus atributos físicos e imateriais e a busca por uma identidade do lugar, garantida em parte através do ambiente construído. Dessa forma, o arquiteto se distancia do indivíduo ideal para o qual os arquitetos modernistas projetavam, e olha mais atentamente para o indivíduo real e suas especificidades.

5. Referências

ARCHITECTURAL DESIGN. PREVI/Lima: Low Cost Housing Project. *Architectural Design*, v.40, n.4, p.187-205, 1970.

CAMPOS, Monise. A recorrência do pátio interno nas residências modernas. In: COLÓQUIO SOBRE HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA BRASILEIRA, 1., 2008, Brasília. **Anais** [...] Brasília: Unb, 2008. Disponível

em: <https://sites.google.com/site/coloquiohh08>. Acesso em: 25 mar. 2008.

COLQUHOUN, Alan. Conceitos de espaço urbano no século XX. *In: Modernidade e tradição clássica: ensaios sobre arquitetura 1980-1987*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

COLQUHOUN Alan. **La arquitectura moderna: una historia desapasionada**. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

CRINSON, Mark. Picturesque and Intransigent: 'Creative Tension' and Collaboration in the Early House Projects of Stirling and Gowan. **Architectural History**, [s. l.], v. 50, p. 267-295, 2007.

FRAMPTON, Kenneth. On James Stirling: a premature critique. **AA Files**, n. 26, p. 3-6, 1993.

GYGER, Helen Elizabeth. **The Informal as a Project: Self-Help Housing in Peru, 1954-1986**. 2013. 532 f. Tese (Doutorado em Filosofia) – Faculdade de Artes e Ciências. Columbia University, Nova York, 2013.

ININVI; MINISTERIO DE VIVIENDA. Proyecto Experimental De Vivienda: PREVI. 27 vols. Lima: Ministerio de Vivienda y Construcción del Perú, 1971.

KAHATT, Sharif S. Previ-Lima's Time: Positioning Proyecto Experimental de Vivienda in Peru's Modern Project. **Architectural Design**, [s.l.], v. 81, n. 3, p. 22-25, 2011.

LAND, Peter. El Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) de Lima: Antecedentes y ideas. In GARCÍA-HUIDOBRO, Fernando; TORRITI, Diego; TUGAS, Nicolás. **¡El tiempo construye!:** el Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) de Lima: génesis y desenlace. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, p. 10-25.

LAND, Peter. Interview - Experimental Nature. *In: ISSUE 9 - PREVI revisited. A Contemporary Approach to the Proyecto Experimental de Vivienda in Lima*. **Digital Architectural Papers (DAP)**, june 2012. Disponível em: <https://www.architecturalpapers.ch/index.php?ID=89>. Acesso em: 20 abril 2020.

MONEO, Rafael. **Inquietação teórica e estratégia projetual na obra de oito arquitetos contemporâneos**. Coleção Face Norte, volume 12. São Paulo, Cosac Naify, 2008.

STIRLING, James. **Village housing for CIAM X**. 1955. Pranchas com desenhos diversos e texto do arquiteto enviadas ao congresso. Disponível em: https://www.cca.qc.ca/en/search?page=3&_id=1624804461006&digigroup=383722. Acesso em: 26 jun. 2021.

STIRLING, James. **Flats at Ham Common**. 1955-1959. Plantas, fachadas, axonometrias e fotografias diversas. Disponível em: https://www.cca.qc.ca/en/search?page=3&_id=1624804461006&digigroup=383722. Acesso em: 26 jun. 2021.

STIRLING, James. The Functional Tradition and Expression. **Perspecta**, v. 6, p. 88-97, 1960.

STIRLING, James; GOWAN, James. **Housing redevelopment in Avenham, Preston.** 1957-1963. Plantas, fotografias diversas e texto dos arquitetos sobre o projeto. Disponível em: <https://www.cca.qc.ca/en/archives/364164/james-stirling-michael-wilford-fonds/364165/professional-papers/367438/projects/383595/housing-redevelopment-in-avenham-preston>. Acesso em: 26 jun. 2021.